

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI RAQAMLI MUHITDA MODELLASHTIRISHNING
LINGVISTIK ASOSLARI

Fayziyeva Diyora Akmal qizi

English academic monitoring specialist at Registan school

fayziyevadiyora00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20042315>

Annotatsiya. Mazkur maqolada frazeologik birliklarni raqamli muhitda modellashtirishning lingvistik asoslari hamda ushbu yo'nalishda yuzaga kelayotgan dolzarb muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida kompyuter lingvistikasi yondashuvlari asosida frazeologizmlarni aniqlash, ularning struktur-semantik xususiyatlarini modellashtirish va raqamli tizimlarda ifodalashning ilmiy-nazariy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, elektron lug'atlar, korpus lingvistikasi resurslari, avtomatik tarjima tizimlari hamda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarning frazeologik birliklarni modellashtirish, qayta ishlash va ta'lim jarayoniga tatbiq etishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Raqamli muhitda frazeologik birliklarni modellashtirish jarayonida ularning semantik, pragmatik va uslubiy xususiyatlarini formal ifodalash, ma'lumotlar bazasida strukturaviy tashkil etish hamda avtomatik tahlil qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: frazema, frazeologik birliklar, frazeologik birikmalar, iboralar, avtomatik tahlil, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), kompyuter lingvistikasi, lingvistik modellashtirish, dasturiy ta'minot, lingvistik ta'minot, raqamli muhit, mobil ilova. Лингвистические основы моделирования фразеологических единиц в цифровой среде.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические основы моделирования фразеологических единиц в цифровой среде, а также актуальные проблемы, возникающие в данном направлении, и пути их решения. В рамках исследования на основе подходов компьютерной лингвистики рассматриваются научно-теоретические аспекты выявления фразеологизмов, моделирования их структурно-семантических характеристик и представления в цифровых системах.

Кроме того, обосновывается значимость электронных словарей, ресурсов корпусной лингвистики, систем автоматического перевода, а также технологий, основанных на искусственном интеллекте, в моделировании, обработке фразеологических единиц и их внедрении в образовательный процесс. В процессе моделирования фразеологических единиц в цифровой среде рассматриваются возможности формального представления их семантических, прагматических и стилистических характеристик, структурной организации в базе данных, а также автоматического анализа.

Ключевые слова: frazema, kompyuterная lingvistika, programmnoe obeshchene, lingvisticheskoe obeshchene, frazeologicheskie ediniцы, idiomы, mobil'noe prilozhenie, sistema lingvisticheskogo obeshchene.

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A DIGITAL
LINGUISTIC PLATFORM FOR PHRASEOLOGICAL UNITS

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of developing a digital linguistic platform for phraseological units, as well as the current challenges arising in this field and their possible solutions. Within the scope of the research, the scientific and theoretical aspects of

May, 2026-yil

identifying, systematizing, and integrating phraseological units into a digital environment are examined based on approaches in computational linguistics. The study also substantiates the importance of electronic dictionaries, corpus linguistic resources, machine translation systems, and artificial intelligence-based technologies in processing phraseological units and applying them in the educational process. Within the framework of a digital linguistic platform, the inclusion of phraseological units into a unified database, the identification of their semantic and stylistic features, and the possibilities of their automatic analysis are considered.

Keywords: *Phraseeme, Computational Linguistics, Software Support, Linguistic Support, Phraseological Units, Idioms, Mobile Application, Linguistic Support System.*

Frazeologizmlar xalqning dunyoqarashi, tarixiy tajribasi, urf-odatlar va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi barqaror lingvistik birliklar sifatida milliy tilning milliy-madaniy ruhini saqlashda muhim o'rin egallaydi. Shu bois ularni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tadqiq etish va modellashtirish zarurati tobora ortib bormoqda.

“Frazeologik birliklarni raqamli muhitda modellashtirishning lingvistik asoslari” mavzusi doirasida ushbu birliklarning mazmuniy qatlamini ochish, ularni struktur-semantik jihatdan tavsiflash hamda ilmiy asoslangan modellashtirish tizimini ishlab chiqish masalalari muhim yo'nalish sifatida qaraladi. Raqamli muhitda modellashtirish frazeologik birliklarning semantik, stilistik va funksional xususiyatlarini formal va tizimli shaklda ifodalash imkonini beradi.

Shuningdek, bunday yondashuv frazeologizmlarni avtomatik aniqlash, korpus asosida tahlil qilish hamda ularni elektron resurslar va ta'lim tizimiga integratsiya qilishni ta'minlaydi. Natijada, frazeologik birliklarni raqamli muhitda modellashtirish milliy tilni chuqur ilmiy o'rganish, uning raqamli resurslarini boyitish va amaliy qo'llanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli modellashtirish — bu frazeologik birliklarni **formal va mashina o'qiy oladigan shaklga keltirish** demakdir. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Struktur modellashtirish** – frazeologizmning tarkibi (so'zlar, bog'lanishlar)ni aniqlash
- **Semantik modellashtirish** – ma'no (to'g'ri va ko'chma ma'no)ni belgilash
- **Pragmatik modellashtirish** – nutqdagi qo'llanish vaziyatini aniqlash
- **Uslubiy belgilash** – rasmiy, so'zlashuv, badiiy qatlamga mansubligini ko'rsatish

Hozirgi kunda til va nutqqa turli ilmiy nuqtayi nazardan yondashuvning kengayishi, shuningdek, tilshunoslikning boshqa fan sohalari, xususan, psixologiya, sotsiologiya, informatika va kompyuter fanlari bilan integratsiyalashuvi natijasida lingvistika fanida bir qator yangi tarmoqlar shakllandi. Jumladan, sotsiolingvistika, psixolingvistika, pragmalingvistika, kompyuter lingvistikasi kabi yo'nalishlar til hodisalarini turli jihatdan o'rganishga xizmat qilmoqda. Ushbu yo'nalishlar tilning nafaqat tizim sifatidagi, balki uning amaliy va funksional xususiyatlarini ham chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbek korpus tilshunosligida grammatik va leksik omonimlarning o'rganilishi va modellashtirilishiga oid tadqiqotlar mavjud[1,2,3]. Frazeologik omonimlarning korpus tizimida farqlanishi va bu orqali tilning avtomatlashtirilishi bo'yicha izlanishlar esa hali yechimini kutib

May, 2026-yil

turibdi. Bu mavzu shunisi bilan ham ahamiyatli, frazeologik omonimlar modellashtirilishi va ular o'rtasidagi farq mashina tarjimonligida yaqqol anglashilsa, tilning hammabopligi ortadi, undagi faqat ona tilisi o'zbek tili bo'lganlarga ilg'ay olishi mumkin bo'lgan ma'no nozikliklari yuzaga chiqadi, semantik murakkabliklar bartaraf etiladi. Chunki shunday iboralar borki, tarjimon dasturlar nafaqat uning omonimligini farqlashda chalkashyapti, uning frazeologik birikma ekanligini ham ajrata olmayapti, ya'ni erkin birikma bilan shaklan teng kelib qolgan bo'lsa, tarjimada ham shu ma'noni keltirib qo'yyapti. Bu kabi holatlarning bartaraf etilishi uchun esa omonim iboralarning barcha ko'rinishlari alohida modellashtirilishi va tizimga tatbiq etilishi lozim.

O'rnak sifatida "ustidan chiqmoq" iborasining ifodasiga diqqat qaratamiz, har ikki izohli frazeologik lug'atda ham bu ibora quyidagicha izohlanadi: Ustidan chiqmoq I kim? nimaning? biror ish qilinayotganda tepasiga borib qolmoq, guvohiga aylanmoq. Valixon endi uning bu yengiltakligi ustidan chiqib, butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Sh.Toshmatov. Ustidan chiqmoq II kim? nimaning? ("va'da"ning) bajarimoq. Demak, Hakimov telefonda bergan so'zining ustidan chiqibdi. P.Qodirov. Uch ildiz[14; 456]. Quyidagi parcha "frazeologik birliklarni raqamli lingvistik platforma yordamida modellashtirish" g'oyasi nuqtayi nazaridan muhim nazariy masalani ko'rsatadi. Unda "ustidan chiqmoq" iborasining ikki semantik realizatsiyasi (polisemantik frazeologik birlik) va ularni korpus hamda tarjima tizimlarida noto'g'ri talqin qilinishi muammosi yoritilgan. Keltirilgan misolda "ustidan chiqmoq" iborasi ikki xil ma'noda qo'llanadi:

I. ma'no (kuzatuv, guvoh bo'lish):

"Valixon endi uning bu yengiltakligi ustidan chiqib..."

Bu yerda ibora "tasodifan guvoh bo'lib qolmoq" ma'nosida ishlatilgan.

II. ma'no (va'dani bajarish):

"Hakimov telefonda bergan so'zining ustidan chiqibdi."

Bu holatda esa ibora "va'dani bajarish, so'zida turish" ma'nosini bildiradi.

Demak, bir xil shakldagi frazeologik birlik kontekstga qarab mutlaqo boshqa semantik yuk tashiydi. Bu esa NLP (Natural Language Processing) va tarjima tizimlari uchun asosiy qiyinchiliklardan biridir.

Frazeologik birliklar uchun raqamli lingvistik platforma" yaratish g'oyasi quyidagi nazariy ehtiyojlardan kelib chiqadi:

a) Korpus asosida avtomatik aniqlash

Platforma katta matnlar korpusi asosida:

- frazeologik birliklarni ajratib olishi;
- ularning kontekstual ma'nolarini belgilashi;
- real ishlatilish chastotasini aniqlashi kerak.

b) Semantik disambiguatsiya (ma'no ajratish)

"ustidan chiqmoq" kabi iboralarda tizim:

- I. ma'no (guvoh bo'lish);
- II. ma'no (va'dani bajarish) kabi variantlarni avtomatik farqlashi lozim.

Frazeologik birliklar uchun platforma quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

Korpus bazasi	real matnlar to'plami
---------------	-----------------------

Annotatsiya moduli	iboralarni belgilash
Semantik lug'at	ma'nolar bazasi
Tarjima moduli	kontekstga mos ekvivalent tanlash

“Ustidan chiqmoq” iborasining ikki xil ma’noda ishlatilishi frazeologik birliklarning tabiiy til tizimida murakkab semantik struktura ekanini ko’rsatadi. Shu sababli ularni raqamli lingvistik platformada korpus asosida yig’ish, kontekstual ma’nolarni ajratish, tarjima tizimlariga integratsiya qilish zarur.

Tabiiy tilning o’ziga xos murakkab xususiyatlarini hisobga olgan holda, matnni qayta ishlash va tahlil qilishga mo’ljallangan dasturlarning lingvistik ta’minoti sohasida amalga oshirilgan ishlar chuqur o’rganildi. Ushbu tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, frazeologik birliklarni raqamli shaklda qayta ishlash va ularni kompyuter tizimlariga moslashtirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biridir.

Frazeologik birliklar uchun raqamli lingvistik platforma yaratishda ularning bir necha muhim lingvistik jihatlari alohida e’tiborga olinadi. Birinchidan, frazeologizmlarning semantik mazmuni (ma’nosi) aniq belgilanishi lozim, chunki ular ko’pincha ko’chma ma’noda qo’llanadi. Masalan, “*ko’ngli tog’dek ko’tarildi*” iborasi “juda xursand bo’ldi” degan ma’noni bildiradi va bu ma’no platformada izoh sifatida berilishi kerak.

Ikkinchidan, frazeologik birliklarning og’zaki va yozma nutqda uchraydigan variantlari ham hisobga olinadi. Masalan, “qo’l uchida qilmoq” iborasi ba’zan “tez va yuzaki bajarish” ma’nosida turli matn shakllarida “shoshilinch qilish”, “yuzaki bajarish” kabi variantlarda uchrashi mumkin. Raqamli platforma bunday variativlikni aniqlay olishi zarur.

Uchinchidan, frazeologizmlarning sinonimik, antonimik va omonimik munosabatlari tizimli ravishda ko’rib chiqiladi. Masalan:

- Sinonim: “ko’ngli joyiga tushdi” va “yuragi tinchlandi”
- Antonim: “ko’ngli ko’tarildi” – “ko’ngli tushdi”
- Omonim holatlar esa kontekstga bog’liq ma’noni aniqlashni talab qiladi.

Bundan tashqari, frazeologik birliklarning matn ichida qo’llanishi va real misollari ham platforma bazasida aks ettirilishi muhimdir. Masalan:

- “U imtihondan o’tgach, ko’ngli tog’dek ko’tarildi.”
- “U ishni **qo’l uchida qildi**, shuning uchun natija ham shunday bo’ldi.”

Xulosa qilib aytganda, frazeologik birliklar uchun raqamli lingvistik platforma yaratish jarayonida ularning semantik izohi, nutqdagi variantlari, leksik-semantik munosabatlari hamda kontekstual qo’llanishi kabi jihatlari kompleks tarzda tahlil qilinishi lozim. Bu esa kompyuter lingvistikasi sohasida frazeologizmlarni avtomatik qayta ishlash va ularni intellektual tizimlarga integratsiya qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Гулямова Ш. 2022. Ўзбек тили семантик анализаторининг лингвистик асослари. Филол.фанлари доктори дисс. Фарғона.
2. Abjalova M.A. Lingvistik dasturlar uchun omonimlarni tahlil qilish texnologiyasi. //Tilshunoslikdagi zamonaviy yo'nalishlar: muammolar va yechimlar//. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Andijon. 2020. 666-668.
3. M. Abjalova, O. Iskandarov. "Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language". IEEE – UBMK – 2021: 6. Uluslararası Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Konferansı. 15-16-17 Eylül 2021. Ankara – Türkiye. DOI: 10.1109/UBMK52708.2021.9558900. - s. 82-85. Etki Faktörü 5.5.
4. Амосова, Н. Н. Этимологические основы словарного состава современ ного английского языка. [Текст] / Н. Н. Амосова - М., 1956.
5. Ахманова, О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. [Текст] / О. С. Ахманова-М., 1957.
6. Сидоренко, М. И. Типы фразеологических омонимов русского языка [Текст] / Сидоренко М. И. // Вопросы семантики фразеологических еди ниц. Новгород, 1971.
7. Сидоренко, М. И. Парадигматические отношения фразеологических еди ниц в современном русском языке. [Текст] : дис. ... доктора филол. наук: 10.02.01: / Сидоренко М. И. — Череповец, 1985.
8. Арсеньева, М. Г., Строева, Т. В., Хазанович, А. П. Многозначность и омонимия. [Текст] / М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева, А. П. Хазанович. -Л, 1966.
9. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. [Текст] / Реформатский А, А. - Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1967.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH